

УДК: 342.83

О некоторых аспектах защиты и охраны прав женщин в Кыргызской Республике

Муратбаева Гулбарчын Насаркуловна, кандидат юридических наук
Узгенский институт технологии и образования, Кыргызская Республика, г. Узген

В статье представлен комплексный, сравнительно-правовой анализ ряда аспектов, затрагивающих защиту и охрану прав женщин и детей в контексте развития семейного права, как самостоятельной отрасли права в Кыргызской Республике. Уточняется, что семья является важнейшим достижением гуманитарного порядка и в представленном анализе рассматривается в контексте юридической науки и сферы социологии. Обосновывается вывод о создании специализированных ювенальных судов в Кыргызстане, поскольку указанная категория дел не передается на рассмотрение другим юрисдикционным органам из-за их недостаточной компетенции.

Ключевые слова: права женщин, права ребенка, защита прав, Конституция, судебная защита, процессуальные нормы, ювенальная юстиция, семья, правовой анализ, правомочия.

On some aspects of protection and protection of women's rights in the Kyrgyz Republic

Muratbaeva Gulbarchyn Nasarkulovna, Candidate of Law
Uzgen institute of Technology and Education, Kyrgyz Republic, Uzgen

В социально-правовой реальности правовая защита прав женщины в Кыргызской Республике занимает одно из ведущих мест. Безусловно, укрепление государственности по ряду объективных причин коррелирует с поддержкой и защитой семьи, ответственности родителей.

Цель исследования: - анализ текущей ситуации в семейном праве в контексте защиты прав женщины и ребенка. В КР нормы конвенционального характера п. 1 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека [1], о праве мужчины и женщины без всяких ограничений вступать в брак и основывать семью, которое рассматривается в национальном законодательстве как основание действительности брака и как право за ребенком признавать право жить и воспитываться в семье согласно ст.59 СК КР [2].

Методом исследования является сравнительно-правовой анализ. Логично признать, что признаки семьи, как социальной ячейки социума, ориентированной на продолжение рода и воспитание детей не всегда являются характерными свойствами-признаками, поскольку, зачастую, многие одинокие люди создают семью с целью только лишь совместного проживания. Не менее важной следует признать тенденцию роста числа бездетных пар, которые используют в своих отношениях философию «чайлдфри».

Можно обнаружить, что в основе известных теоретических определений заложено понимание семьи: как общности и союза лиц; признания легитимности брака.

Бесспорно, законный брак, как основание возникновения семьи подлежит госрегистрации для супругов (и для родителей) - правовое основание возникновения семьи, где не столь важно наличие ее признаков, в том числе и совместного проживания. Супруги, как известно, могут проживать раздельно, к

примеру, в случае трудоустройства, обучения, лечения в другом государстве.

В указанных обстоятельствах, основными правомочиями семейных отношений является защита прав с использованием мер, способов и форм.

Проанализируем формы защиты прав женщин и детей по нескольким основаниям:

- **Юрисдикционная форма защиты** подразумевает деятельность госорганов по защите нарушенных или же оспариваемых прав, где непосредственными субъектами являются суды, ЗАГСы, органы попечительства, внутренних дел, органы исполнительной власти, МСУ.

- **Неюрисдикционная форма защиты** - опосредуется действиями граждан самостоятельно. Так, самозащита предполагает совершение лицом действий, которые соразмерны нарушению прав.

- **Меры оперативного воздействия**, т.е. форма применения средств управомоченным лицами. Так, к примеру, органы опеки могут отобрать ребенка у родителя в случае жестокого обращения. К сожалению, в Кыргызстане участились случаи жестокого обращения к детям, оставление их без присмотра, также нередки случаи жестокого обращения к женщинам.

- **Обращение в госорганы** о принудительных мерах при нарушении прав, которые являются компетенцией этих госорганов.

- **Защита семейных прав в судебном порядке.** Основанием защиты, зачастую может быть спор, с установлением особого порядка оформления юридических фактов. К примеру, это взыскание алиментов, признание недействительными сделок, совершенных членами семьи.

Рассмотрим некоторые процессуальные аспекты при защите прав в семейном праве женщин и детей. Так, при установлении сроков для защиты прав, как

правило, применяется исковая давность согласно гражданскому судопроизводству.

Семья – это неотъемлемая часть социума, роль которой прослеживается в удовлетворении важнейших потребностей индивида на материальном, морально-духовном и ценностном уровнях. Семья относится к важным социальным ценностям, в силу того, что уровень развития социума зависит от благополучия, где основной миссией и задачей государства является защита семьи, материнства, отцовства и детства, как это конституировано в Основном законе КР [2].

Более того, защита указанного круга прав в суде оформляется по правилам гражданского судопроизводства, что позволяет характеризовать судебный порядок в качестве основного в механизме защиты прав. В указанной связи обосновывается теоретико-правовая позиция о создании специализированной ее формы – ювенальных судов в Кыргызстане, поскольку в государствах СНГ уже пошел по данному пути, что также признает ее эффективность и оптимальность в условиях меняющейся социально-правовой реальности.

К сожалению, имеющаяся судебная статистика показывает, что в семейных отношениях есть проблемы, в числе которых алкоголизм, безработица, внебрачная рождаемость, детская преступность и многие другие негативные аспекты. Рассмотрим некоторые аспекты и детализируем их.

Так, в числе особенностей судебной защиты семейных прав целесообразно выделить:

1) разрешения спора, возникшего между членами семьи по поводу их семейных прав.

2) для легализации юридических фактов и правовых состояний, порождающих или прекращающих права.

В продолжение анализа также важно отметить, что для судебного порядка защиты важно исходить из особой значимости процессуальных институтов, к которым относят: подсудность и подведомственность. К тому же, к исключительной компетенции суда относится ряд категорий семейно-правовых конфликтов. Указанная категория дел не передается на рассмотрение другим юрисдикционным органам из-за их недостаточной компетенции.

Из текущей судебной практики очевидно, что имеется ряд процессуальных ошибок, это некорректное применение норм материального права при разрешении дел, к которым зачастую относят:

- определение подсудности;
- определение размера алиментов;
- момента, с которого производится взыскание алиментов.

Так, изучение судебной защиты прав женщин и детей в КР позволило сформулировать предложения по оптимизации законодательства и правоприменения в части, когда:

1) Судебный порядок является общим в силу закона.

2) К особенностям защиты относят разрешения семейно-правового спора и легализации юридических фактов и состояний, порождающих права и обязанности.

3) Подведомственность и подсудность влияют на эффективность защиты прав.

4) Проблема специализации судебной деятельности осложнена распределением семейных дел между районными судами, а также малочисленностью судебного корпуса во многих районах, отсутствием какой-либо специализации.

5) Признается актуальной идея о создании специализированных семейных и ювенальных судов.

Следует признать, что кыргызстанское семейное законодательство в отличие от гражданского, не разработало категории злоупотребления правом, несмотря на то, что в СК КР содержатся подобные нормы о злоупотреблении. В отличие от семейного законодательства о вопросах злоупотребления родительскими правами, в судебной практике есть случаи злоупотребления и иными правами. Это, к примеру, тенденция в освещении вопросов злоупотребления правом в семейных правоотношениях, согласно п.4. ст. 54 СК КР, согласно которой лица, состоящие в браке и давшие согласие на применение метода ЭКО, в случае рождения ребенка записываются его родителями в ЗАГС [2].

На текущий момент также возросло количество дел, в которых стороны ссылаются на злоупотребление правом ограничения на выезд за пределы КР детей по заявлению родителя, как правило, когда родители в разводе. Так, к примеру, Верховный суд КР разъяснил, что злоупотребление правом имеет место в случае препятствования одним из родителей, без учета интересов ребенка его выезда за пределы страны на определенный срок. Таким образом, верно признать, что способы защиты – внесудебный (неюрисдикционный) и судебный являются наиболее часто применимыми.

Рассмотрим еще один аспект. Речь пойдет об институте ответственности за семейные правонарушения, которые впервые были закреплены в 19 в. в законодательстве Франции, Германии и Англии, сумма которых заложила фундамент концепции указанного правового института.

Так, к примеру, в законодательстве СССР правовая регламентация семейно-правовой ответственности носила исключительно качественный аспект. В Кодексе законов об АГС, Брачном, Семейном кодексах 1918 г. впервые были установлены санкции для родителей в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию. Такой законодательный подход получил свое доразвитие в Кодексе о браке и семье Кирг.ССР, предусматривавшем меры ответственности в целях предотвращения недобросовестного отношения к семейным обязанностям, защиту интересов матери и детей, охрану интересов в сфере брака и семьи.

Вместе с тем, стоит признать, что несмотря на легальное закрепление мер семейно-правовой ответственности, вопрос о правовой сущности и особенностях не нашел в советской доктрине решения, вследствие чего единое понимание не было сформировано, но именно советские исследователи заложили их теоретическую основу.

Так, к примеру, в законодательстве Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии, США и ряде

других государств, категория «семейно-правовая ответственность» отсутствует. Их регламентация в перечисленных государствах осуществляется достаточно эффективно в контексте приоритета правового регулирования семейно-правовой ответственности посредством:

- лишения либо ограничения родительских прав;
- признания брака недействительным, когда один из супругов действовал виновно;
- лишение права на алименты вследствие виновного поведения в отношении лица уплачивающего алименты.

Так, весьма специфичны меры семейно-правовой ответственности в законодательстве ряда государств - лишение права наследования за семейное правонарушение.

Так, существенная дифференциация субъектного состава и основания применения данной меры, позволяют выделить категории:

- 1) В Германии наследодатель может лишить доли, если потомок нарушит обязанность предоставлять содержание наследодателю;
- 2) В Испании, США, родителей, бросивших своих детей, признающих недостойными наследниками;
- 3) В Литве, Сербии, Хорватии, выделяют пережившего супруга в качестве недостойного наследника, если жизнь с наследодателем прекращена на основании виновного поведения пережившего супруга.

Конечно, семейно-правовой ответственность осуществляется судами по семейным делам. Отмеченное также, возможно закрепить в СК КР, как возможность назначения судом в отношении родителей профилактических мер, реализация которых может быть возложена на специально созданный орган МСУ.

В продолжение анализа также важно выделить, что в законодательстве государств СНГ предусмотрены меры семейно-правовой ответственности аналогичные СК КР, к примеру, лишение родительских прав, отмену усыновления, права на алименты и др. Целесообразно также признать, что общей тенденцией законодательства в государствах СНГ является наличие положений о лишении права наследования наследников в случае ненадлежащего исполнения ими семейных обязанностей.

Вопрос о существовании семейно-правовой ответственности учитывается в корреляции с тем, рассматривается ли семейное право как самостоятельная отрасль либо как подотрасль гражданского права. Свои теоретические идеи о роли семейного права, методах и формах защиты прав женщин и детей высказывал и Алексеев С.С., которые в полной мере соотносимы с кыргызстанскими реалиями [4, с. 178].

Можно полагать, что критерием указанного вида является специфика предмета и метода правового регулирования, где теория юридической ответственности стала ведущим направлением, в чем убеждает сравнительный анализ различных определений семейно-правовой ответственности и ее обобщенной модификации.

Исходя из указанных теоретических определений, важно отметить, что семейно-правовая ответственность имеет все признаки для выделения ее в самостоятельный вид, поскольку:

- предусмотрена семейным законодательством;
- опирается на государственное принуждение;
- выступает как реализация санкции правовой нормы;
- имеет процессуальную форму;
- наступает за правонарушение.

Следовательно, в общей сумме можно признать несколько теоретических аспектов:

- нормы семейно-правовой ответственности образуют самостоятельный институт семейного права;
- будучи по своей природе государственным принуждением, опосредованы властными полномочиями суда, органов опеки;
- влечет за собой наступление неблагоприятных последствий, предусмотренных санкцией.

Верно отмечает Антокольская М.В., что природа семейно-правовой ответственности опосредуется целями, задачами и принципами, а именно:

- охраной прав и интересов субъектов семейных правоотношений;
- воспитание правонарушителей;
- наказание и превенция правонарушений, что выступает также в качестве ее основных и обязательных элементов [5, с. 211].

Следовательно, можно полагать, что категории «ответственность в семейном праве» и «семейно-правовая ответственность» не являются тождественными. Так, к примеру, семейно-правовая ответственность – это меры ответственности, предусмотренные за нарушения семейного законодательства нормами других отраслей – гражданского, административного и уголовного.

Также взяв во внимание сказанное, верно признать, что институт семейно-правовой ответственности – есть сумма норм, определяющих семейные правонарушения, меры ответственности за их совершение, а также процедуру применения. Таким образом, разграничение административной, гражданско-правовой и семейно-правовой ответственности по элементам составов правонарушений и применяемым санкциям, обуславливает выделение в них санкций и ответственности. Помимо прочего, в зависимости от основания применения меры семейно-правовой ответственности они могут быть договорными и внедоговорными. Также учитывая специфичность правоотношения, в рамках которого совершено правонарушение, меры семейно-правовой ответственности можно разделить:

- 1) в брачном правоотношении;
- 2) родительском правоотношении;
- 3) по поводу материального содержания;
- 4) в правоотношении по воспитанию.

Таким образом, из проведенного анализа можно вывести некоторые итоги:

- Семья – это неотъемлемая часть социума, роль которой прослеживается в удовлетворении важнейших потребностей на материальном, морально-духовном и ценностном уровнях.
- Семья – это важнейшая социальная ценность, в силу того, что уровень развития социума зависит от

благополучия, где основной миссией и задачей является защита семьи, материнства и детства.

- Регламентация мер ответственности субъектов семейных правоотношений осуществляется в КР достаточно эффективно в контексте приоритета правового регулирования мер семейно-правовой ответственности.

Литература:

1. Всеобщая декларация прав человека. [Электронный ресурс: URL <https://www.un.org/ru/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html>; Загл. с экрана].
2. Семейный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс: URL <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327>; от 30 августа 2003 года № 201. (В редакции Законов КР от 26 июля 2004 года № 96, 25 февраля 2005 года № 38, 20 июня 2005 года № 80, 12 июня 2008 года № 117, 17 июля 2009 года № 223, 30 июня 2014 года № 100, 14 июля 2015 года № 161, 6 июля 2016 года № 99, 23 июля 2016 года № 132, 17 ноября 2016 года № 179, 2 марта 2017 года № 41, 8 июня 2017 года № 100, 5 июня 2018 года № 60, 1 августа 2020 года № 109, 17 августа 2020 года № 135) . Загл. с экрана].
3. Конституция КР Принята референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 2021 г. (Введена в действие Законом Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года). // Централизованный банк данных правовой информации.
Министерство Юстиции КР.
4. Алексеев С. С. Общая теория права Т. 2. – М., 2009. – С. 178.
5. Антакольская М. В. Семейное право. – М., 2012 Изд.2-е перераб. – с. 327.

- Специфичность мер государственного принуждения свойственных только семейному праву, позволил обосновать существование еще одного из видов юридической ответственности – семейно-правовой.

- Семейно-правовая ответственность в своем развитии проходит стадии возникновения, конкретизации (установление, назначение) и реализации.